

МЕРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Исамухамедов Темур Маратович

Независимый соискатель

**Ташкентского государственного
университета востоковедения**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13637837>

Аннотация. В этой статье исследуется и рассматривается комплексный анализ меры по поддержанию политической стабильности государства, различных мер, которые могут быть приняты для обеспечения политической стабильности в современной глобальной среде. В ней рассматриваются основные проблемы, которые угрожают политической безопасности, и предлагаются стратегические вмешательства для смягчения этих рисков. В статье подчеркивается важность принятия целостного подхода к политической стабильности, включая как традиционные, так и инновационные стратегии.

Традиционные меры включают укрепление государственных институтов, искоренение коррупции и организованной преступности, а также борьбу с терроризмом и экстремизмом. Инновационные меры включают защиту информации и кибербезопасности и содействие международному сотрудничеству. Значительное внимание уделяется международному сотрудничеству как важнейшему аспекту поддержания политической стабильности. В данной статье исследуется потенциал сотрудничества в рамках международных организаций и между странами посредством двусторонних и многосторонних соглашений.

Эта статья предназначена для специалистов в области политологии, международных отношений, безопасности, обороны и тех, кто интересуется вопросами, связанными с национальной политической безопасностью.

Ключевые слова: политической безопасности, терроризм, глобализация, национальный менталитет, информационная атака, средства массовой информации, информационная война, дискредитация, цифровое общество, информационная сфера, информационная система, защита данных.

ВВЕДЕНИЕ

В ближайшие годы появятся новые и многообещающие возможности, поскольку постоянно меняющийся глобальный ландшафт ставит новые задачи. Крайне важно стратегически использовать современные инструменты для защиты своих интересов в сложной сети международных отношений, возникающих в результате этих событий, руководствуясь новыми тенденциями и инновациями. В современной сложной геополитической ситуации обеспечение государственной политической безопасности в международных отношениях и защита от ее негативных последствий стали неотъемлемой частью системы национальной безопасности государств.

Политическая стабильность государства относится к способности страны защищать свою политическую систему и институты от внутренних и внешних угроз. Поддержание политической стабильности необходимо для сохранения общественного порядка и благополучия. Вот некоторые основные меры, которые могут помочь в содействии политической стабильности государства:

Создание надежных и подотчетных государственных структур: Укрепление деятельности правительства имеет решающее значение для содействия политической стабильности. Это включает в себя развитие сильных институтов, таких как судебная система и сектор безопасности.

Реализация мер по борьбе с коррупцией: Борьба с коррупцией имеет важное значение для предотвращения подрыва ею легитимности правительства. Это включает в себя принятие законодательства, способствующего прозрачности и подотчетности, а также повышение осведомленности об опасностях коррупции.

Борьба с организованной преступностью: Меры по борьбе с организованной преступностью включают в себя укрепление усилий правоохранительных органов и создание механизмов подотчетности.

Борьба с терроризмом и экстремизмом: Стабильности государства угрожают террористические и экстремистские группы. Поэтому необходимо реализовать эффективные стратегии для противодействия этим угрозам. Это включает в себя разработку и реализацию планов по борьбе с терроризмом и экстремизмом, улучшение сбора разведывательной информации и обмен ею, а также устранение коренных причин этих проблем.

Поддержание информационной безопасности: в сегодняшнюю цифровую эпоху поддержание информационной безопасности имеет решающее значение для защиты государственных интересов. Это требует внедрения мер кибербезопасности, защиты критически важной инфраструктуры, предотвращения кибератак и борьбы с дезинформацией.

Содействие международному сотрудничеству: Международное сотрудничество имеет важное значение для устранения транснациональных угроз. Работая вместе, страны могут обмениваться информацией, передовым опытом и координировать усилия по борьбе с этими проблемами. Сотрудничество с другими странами и международными организациями имеет важное значение для решения транснациональных проблем, таких как терроризм, организованная преступность и киберпреступность. Дополнительные меры, способствующие политической стабильности страны, включают продвижение демократических ценностей, уважение прав человека, вовлечение граждан, экономическое и социальное равенство, инвестиции в образование и развитие навыков, а также развитие культуры толерантности и принятия многообразия.

Эти усилия являются неотъемлемыми компонентами обеспечения политической безопасности страны и способствуют ее стабильности, благополучию и процветанию. Они являются опорой безопасного и процветающего общества.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Плодотворным подходом к этому эссе было бы предоставление контекстного понимания некоторых фундаментальных концепций для того, чтобы способствовать более глубокому пониманию таких понятий, как безопасность, нестабильность и национальное спокойствие. Безопасность можно определить как меру устойчивости или защиты от вреда, которая применяется к различным субъектам, начиная от отдельных лиц и заканчивая домохозяйствами, сообществами, странами или учреждениями. Согласно Адебайо (2011), безопасность играет роль в содействии

мирному сосуществованию и содействию прогрессу путем устранения страха, угроз, трепета, напряженности или беспокойства, связанных с потерей жизни, свободы, имущества, целей или ценностей. Однако, как отмечает Акхакпе (2013), безопасность имеет разное значение для разных людей в разных контекстах. Важно определить конкретную природу безопасности, обсуждаемой в этом обсуждении. Термин «безопасность» можно интерпретировать по-разному, включая такие концепции, как продовольственная безопасность, экономическое благосостояние, личная безопасность, энергетическая самодостаточность, защита окружающей среды, кибербезопасность и национальная оборона.

Государственная политическая безопасность является важнейшим компонентом национальной безопасности, охватывающим способность страны защищать свою политическую систему, институты и процессы от внутренних и внешних угроз. Обеспечение политической стабильности в государстве имеет решающее значение для поддержания порядка, стабильности и содействия благополучию его граждан.

Для обеспечения государственной безопасности могут быть приняты различные меры. Одной из таких мер является укрепление государственных институтов путем создания надежных и подотчетных государственных органов. Это включает в себя создание независимой судебной системы и развитие профессионального и неполитического аппарата безопасности.

Коррупция подрывает доверие к государственным институтам и создает среду, способствующую политической нестабильности. В этом отношении важны реализация мер по борьбе с коррупцией, укрепление правоохранительных органов и повышение прозрачности. Деятельность организованной преступности также представляет собой серьезную проблему для стабильности государства. Повышение возможностей правоохранительных органов и повышение прозрачности являются важнейшими мерами для решения этой проблемы. Терроризм и экстремистские идеологии представляют серьезную угрозу национальной безопасности. Разработка и реализация эффективных стратегий по борьбе с терроризмом и поощрение политики против экстремизма имеют важное значение. Это включает в себя укрепление сбора разведанных, обмен информацией и устранение коренных причин этих проблем.

В современном цифровом мире информационная безопасность имеет важное значение для защиты национальных интересов от потенциальных кибератак. Меры по обеспечению информационной безопасности включают внедрение надежных протоколов кибербезопасности, защиту критической инфраструктуры и эффективное реагирование на киберугрозы и кампании по дезинформации. Международное сотрудничество имеет решающее значение для решения транснациональных проблем, таких как терроризм и организованная преступность. Сотрудничая с другими странами и международными организациями, можно обмениваться информацией, объединять ресурсы, распространять передовой опыт и предпринимать скоординированные усилия для предотвращения и решения этих проблем. Продвижение демократических ценностей, уважение прав человека и поощрение гражданской активности также являются важными аспектами здорового общества. Устранение экономического и социального неравенства посредством инвестиций в образование и развитие навыков

имеет решающее значение для создания более равноправного и справедливого общества.

Формирование культуры толерантности, принятия разнообразия и инклюзивности имеет жизненно важное значение для политической стабильности. Постоянный мониторинг, гибкость и сотрудничество с различными заинтересованными сторонами имеют важное значение для поддержания политической гармонии и обеспечения благосостояния всех граждан.

ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Подводя итог, можно сказать, Политическая стабильность государства относится к способности страны поддерживать свою политическую систему и институты свободными от внутреннего или внешнего вмешательства. Обеспечение политической стабильности имеет решающее значение для благополучия и процветания граждан страны.

Некоторые ключевые меры по обеспечению политической стабильности государства включают:

- Укрепление государственных институтов: Создание сильных и подотчетных государственных органов, а также независимой судебной системы и эффективного сектора безопасности имеет важное значение для обеспечения политической стабильности.
- Борьба с коррупцией: Реализация мер по борьбе с коррупцией, таких как принятие законов, улучшение правоохранительной деятельности и повышение прозрачности, может помочь предотвратить подрыв государственной власти коррупцией.- Борьба с организованной преступностью: Организованная преступность может дестабилизировать правительства и привести к социальным беспорядкам. Борьба с организованной преступностью требует эффективных мер по обеспечению соблюдения законов и сотрудничества между государственными учреждениями.
- Борьба с терроризмом и экстремизмом: Политическая безопасность государства находится под угрозой из-за террористической и экстремистской деятельности. Крайне важно разработать и реализовать эффективные стратегии для решения этой проблемы. Это включает в себя усиление сбора разведданных, обмен информацией и устранение коренных причин терроризма и экстремизма.
- Обеспечение информационной безопасности в цифровую эпоху: Информационная безопасность имеет решающее значение для защиты национальных интересов. Реализация надежных мер кибербезопасности и укрепление критической инфраструктуры имеют важное значение. Кроме того, борьба с кибератаками и устранение дезинформации имеет первостепенное значение.

Содействие международному сотрудничеству: Сотрудничество на международном уровне имеет важное значение для решения транснациональных проблем, таких как терроризм и организованная преступность. Взаимодействие с другими странами и международными организациями способствует коллективному подходу к этим вопросам. Кроме того, такие меры, как укрепление правоохранительных органов, содействие экономической стабильности и инвестиции в образование и здравоохранение, способствуют политической стабильности.

Содействие демократическим ценностям и соблюдение прав человека, поощрение гражданской активности и активного участия в жизни общества, решение проблем экономического и социального неравенства, инвестиции в возможности получения образования и развития навыков, а также развитие культуры инклюзивности и толерантности являются важнейшими столпами процветающего и гармоничного общества. Поддержание политической стабильности государства — это непрерывный процесс, требующий постоянного мониторинга, корректировки и сотрудничества между различными вовлеченными сторонами. Реализация эффективных мер по защите политической стабильности не только приносит пользу благосостоянию граждан, но и способствует процветанию и прогрессу.

References:

1. Пейп, Роберт А. и Кевин Руби. «Бунтовщики Капитолия не похожи на других экстремистов». *The Atlantic* 2 (2021).
2. Jervis, Robert. *Perception and misperception in international politics: New edition*. Princeton University Press, 2017.
3. Posen, Barry R. "Nationalism, the mass army, and military power." *International security* 18.2 (1993): 80-124.
4. Walt, Stephen M. "International relations: One world, many theories." *Foreign policy* (1998): 29-46.
5. Walt, Stephen M. "The renaissance of security studies." *International studies quarterly* 35.2 (1991): 211-239.
6. Mearsheimer, John J. "Bound to fail: The rise and fall of the liberal international order." *International security* 43.4 (2019): 7-50.
7. Mearsheimer, John J. "The false promise of international institutions." *International organization*. Routledge, 2017. 237-282.
8. Манойло А., «Политическая безопасность: сущность, содержание, механизмы обеспечения». МГИМО МИД России – 2005.
9. Манойло А., «Основные угрозы политической безопасности Российской Федерации». Федерация в современных условиях» МГИМО МИД России – 2010.
10. Манойло А., «Обеспечение политической безопасности государства в условиях глобализации» МГИМО МИД России – 2015.
11. Вылегжанин А. «Угрозы политической безопасности России в условиях глобализации», Российской академии народного хозяйства и государственного управления при Президенте Российской Федерации – 2009.
12. Вылегжанин А. «Информационные угрозы политической безопасности государства», Российской академии народного хозяйства и государственного управления при Президенте Российской Федерации – 2013 г.
13. Вылегжанин А. «Обеспечение политической безопасности государства: современный подход и механизмы», - Российской академии народного хозяйства и государственного управления при Президенте Российской Федерации – 2018 г.
14. Дмитрий Ефременко, «Политическая безопасность государства: теоретико-методологические аспекты» (2008 г.),

15. Дмитрий Ефременко «Угрозы политической безопасности России в современном мироустройстве» (2014 г.),
16. Дмитрий Ефременко «Обеспечение политической безопасности государства: сравнительный анализ опыта России и зарубежные страны» (2019),
17. Сергей Обухов, «Политическая безопасность государства: понятие, структура, механизмы обеспечения» (2012 г.),
18. Сергей Обухов, «Основные угрозы политической безопасности Российской Федерации в условиях информационной глобализации» (2016 г.),
19. Сергей Обухов, «Обеспечение политической безопасности государства: проблемы» и перспективы» (2021).
20. Наталья Сухарева, «Политическая безопасность государства: сущность, содержание, формы обеспечения» (2009 г.),
21. Наталья Сухарева, «Угрозы политической безопасности России в условиях современного глобального развития» (2013 г.),
22. Наталья Сухарева, «Обеспечение политической безопасности государства в условиях глобализации» (2017),
23. Антипов А.А. Информационная безопасность как объект правового регулирования. [URL://https://cyberleninka.ru/article/n/informatsionnaya-bezopasnost-kak-obekt-pravovogo-regulirovaniya](https://cyberleninka.ru/article/n/informatsionnaya-bezopasnost-kak-obekt-pravovogo-regulirovaniya)
24. Антипов А.А. Информационная безопасность как объект правового регулирования. [URL://https://cyberleninka.ru/article/n/informatsionnaya-bezopasnost-kak-obekt-pravovogo-regulirovaniya](https://cyberleninka.ru/article/n/informatsionnaya-bezopasnost-kak-obekt-pravovogo-regulirovaniya)
25. Клара Маатуис. Ответственное поведение в сфере цифровой безопасности: определение и модель оценки.
26. Коско и Пол, Information Society: Problems and Methods of Their Solution. Power, 7, 2003. P. 90-96.
27. Baskerville, Risk Analysis: An Interpretive Feasibility Tool in Justifying Information Systems Security. European Journal of Information Systems, 1, 121-130.1991, стр. 121
28. В.Яницкий, An Integrated Approach for Securing Electronic Transactions over the Web. Benchmarking: An International Journal, 9, P. 166-181
29. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг қарори, 05.09.2018 йилдаги 707-сон <https://lex.uz/docs/3893085?ONDATE=05.04.2022>
30. Ўзбекистон Республикасининг «Ахборот эркинлиги принциплари ва кафолатлари тўғрисида»ги қонуни // Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси. – 2003. – №1. – 2-м.
31. Аверченков В.И. Системы защиты информации в ведущих зарубежных странах: Учебное пособие. – Брянск, 2007.
32. Алферов А.П., Зубов А.Ю., Кузьмин А.С., Черемушкин А.В. Основы криптографии: Учебное пособие. – М., 2002.
33. Арипов М., Пудовченко Ю. Е., Арипов М. Основы Интернет. – Т., 2003.
34. Безбогов А.А. Методы и средства защиты компьютерной информации. Учебное пособие. – Тамбов, 2006.
35. Давыдов А.С., Маслова Т.В. Информационные технологии в деятельности органов внутренних дел: Учебное пособие. – Челябинск, 2007.

36. Зайцев А.П., Голубятников И.В., Мещеряков Р.В. Программноаппаратные средства обеспечения информационной безопасности: Учебное пособие. – М., 2006.
37. Информационные технологии управления в органах внутренних дел: Учебник / Под ред. доцента Ю.А. Кравченко. – М., 1998.
38. Мельников В.П. и др. Информационная безопасность и защита информации: Учебное пособие. – М., 2008.
39. Казиев В.М. Введение в правовую информатику. – <http://www.intuit.ru>.
40. Исматов Э. Энг хавfli хуруж бу ахборот хуружидир // <http://jizzax.uz/2754-eng-havfli-huruzh-bu-ahborot-huruzhidir.html> - 24 сентябрь 2019 йил
41. Раимов Ш.У. Ахборот хавфсизлигини таъминлаш – миллий хавфсизлик стратегиясининг энг мухим йўналиши. /Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат ва жамият қурилиши академияси жорий архиви, 2006. // Иқтибос манбаси: Эшбек Т. Ахборот-психологик хавфсизлик // <http://uchildiz.uz/ахборот-психологик-хавфсизлик-7/> - 22.05.2016
42. Сайджанов Ф. Ахборот-психологик хуружлар ва уларга қарши курашиш усуллари // <http://mv-vatanparvar.uz/uz/news?id=4582>
43. Тайлакова Ш.Н. Глобаллашган ахборот шароитида ўқувчи-ёшларнинг ғоявий-мафкуравий иммунитетини оммавий ахборот воситалари асосида шакллантириш // Замонавий таълим / Современное Образование. –Т. – 2015. – № 5. –Б.3-7.